

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ ПОЧЕК (ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТОМИЯ)

Вохидов Бехруз Бахтиерович

Ташкентский государственный медицинский университет,
Узбекистан, г. Ташкент

Исроилов Бекзод Шавкатович

Ташкентский государственный медицинский университет,
Узбекистан, г. Ташкент

Одилов Шохруз Бешимович

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан, г. Бухара.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402278>

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и безопасность модифицированных вариантов перкутанной нефролитотомии при эндоскопическом лечении камней почек и определить их клинико-практическое значение.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов эндоскопического лечения 28 пациентов с камнями почек, которым выполнялась перкутанная нефролитотомия с использованием стандартного и миниатюризированного доступа. Оценивались размеры и локализация конкрементов, особенности хирургической техники, длительность операции, объём кровопотери, частота интра- и послеоперационных осложнений, а также сроки госпитализации. Формирование чрескожного доступа осуществлялось под ультразвуковым и рентгенологическим контролем. Фрагментацию камней выполняли с применением ультразвуковой, пневматической или лазерной литотрипсии. Статистический анализ включал методы описательной статистики.

Результаты исследования. Установлено, что у большинства пациентов преобладали крупные и множественные конкременты диаметром более 20 мм, что обосновывало выбор ПКНЛТ как метода хирургического лечения. Применение миниатюризированного доступа сопровождалось достоверным снижением длительности операции ($68,7 \pm 12,3$ мин против $82,4 \pm 14,6$ мин), уменьшением объёма кровопотери (135 ± 36 мл против 215 ± 48 мл) и снижением частоты осложнений. Показатель полной элиминации конкрементов (stone-free rate) при мини-ПКНЛТ достигал 92,9 %, тогда как при стандартной методике — 85,7 %. Также отмечено сокращение сроков послеоперационной госпитализации.

Заключение. Модифицированные варианты перкутанной нефролитотомии, в частности мини-ПКНЛТ, являются эффективным и безопасным методом эндоскопического лечения камней почек, позволяя снизить хирургическую травматичность, частоту осложнений и ускорить послеоперационную реабилитацию пациентов. Индивидуализированный выбор техники ПКНЛТ с учётом анатомических особенностей и характеристик конкрементов способствует оптимизации результатов лечения.